

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR DA NEUROPATIA DIABÉTICA: UM COMPILADO DE ESTUDOS E PRÁTICAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 11/06/2024](#)

MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIABETIC NEUROPATHY: A COMPILED OF STUDIES AND PRACTICES

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11559667

Laura Mascarenhas Moraes¹

Luis Fernando Marinho Ferraz²

Pedro Henrique Costa Marcelino³

Orientadora: Taynara Augusta Fernandes⁴

RESUMO: Introdução: a neuropatia diabética (ND) é um conjunto variado de manifestações clínicas ou subclínicas que afetam o sistema nervoso periférico e pode se manifestar de diversas maneiras em termos clínicos, mecanismos fisiopatológicos, instalação e progressão. **Objetivos:** realizar uma abordagem multidisciplinar da neuropatia diabética, relacionando artigos e diretrizes atuais de modo a conhecer melhores práticas e possibilidades de rastreio da doença. **Metodologia:** revisão integrativa, em que se foi analisados artigos científicos e diretrizes sobre o tema de neuropatia diabética. Nesse enfoque, foi utilizado como base de dados a Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), a Pubmed e a Lilacs. Os resultados da análise estão apresentados em quadros e tabelas

relacionando informações sobre práticas, possibilidades de rastreio e indicações de tratamento para a ND. **Resultados:** realizou-se uma busca nas bases de dados utilizando os termos “Neuropatia diabética”, “Diabetes” e “Neurologia” e foram encontrados artigos da temática proposta, os quais buscou-se limitar a gama de estudos para artigos que contemplassem uma abordagem multidisciplinar da ND. **Considerações Finais:** o presente trabalho evidenciou como o rastreio e acompanhamento a médio e longo prazo de profissionais como o enfermeiro e fisioterapeuta são essenciais para a realização do diagnóstico precoce e do sucesso do tratamento dos pacientes com ND, sobretudo naqueles que apresentam comorbidades, como a hipertensão e a dislipidemia, as quais podem potencializar os danos neurológicos desse público.

Palavras-chave: Neuropatias diabéticas; Atenção Básica; Diagnóstico precoce.

ABSTRACT: Introduction: diabetic neuropathy (DN) is a varied set of clinical or subclinical manifestations that affect the peripheral nervous system and can manifest itself in different ways in clinical terms, pathophysiological mechanisms, onset and progression. **Objectives:** to carry out a multidisciplinary approach to diabetic neuropathy, relating current articles and guidelines in order to understand best practices and possibilities for screening the disease. **Methodology:** integrative review, in which scientific articles and guidelines on the topic of diabetic neuropathy were analyzed. In this approach, the Online Scientific Electronic Library (SCIELO), Pubmed and Lilacs were used as databases. The results of the analysis are presented in charts and tables listing information about practices, screening possibilities and treatment indications for ND. **Results:** a search was carried out in the databases using the terms “Diabetic neuropathy”, “Diabetes” and “Neurology” and articles on the proposed theme were found, which sought to limit the range of studies to articles that contemplate a multidisciplinary approach to ND. **Final Considerations:** this work showed how screening and

medium and long-term monitoring of professionals such as nurses and physiotherapists are essential for achieving early diagnosis and successful treatment of patients with DN, especially those who present comorbidities, such as hypertension and dyslipidemia, which can increase neurological damage in this population.

Keywords: Diabetic neuropathies; Basic Care; early diagnosis.

1. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é uma enfermidade crônica que afeta o metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, principalmente devido à falta de insulina ou à sua função reduzida. Essa condição pode induzir complicações micro e macro vasculares, como retinopatia, nefropatia e neuropatia, que pioram a qualidade de vida do paciente (Brousseau-Foley; Blanchette, 2020). Desse modo, tem-se que a neuropatia diabética (ND) é um conjunto variado de manifestações clínicas ou subclínicas que afetam o sistema nervoso periférico e pode se manifestar de diversas maneiras em termos clínicos, mecanismos fisiopatológicos, instalação e progressão (Jolivald *et al.*, 2020).

Ela pode afetar tanto o sistema nervoso autônomo quanto o sistema nervoso periférico e representa uma fonte significativa de morbidade e mortalidade. E tal condição pode se manifestar de forma focal ou difusa, proximal ou distal, e pode envolver neurônios somáticos ou autonômicos (Schaper *et al.*, 2020). Outrossim, ela destaca-se por ser a complicação microvascular mais comum, estimando-se que pelo menos metade dos pacientes diabéticos desenvolverá neuropatia diabética em algum momento de sua condição clínica. Desse modo, a forma clínica mais prevalente é a polineuropatia simétrica distal, a qual costuma ser assintomática (Faselis *et al.*, 2020).

Sabe-se também que menos da metade dos pacientes apresentam sintomas neuropáticos, principalmente de natureza sensitiva. E aproximadamente 20% dos pacientes com neuropatia diabética sofrem

de dor neuropática, o que impacta significativamente na qualidade de vida e na capacidade funcional. Além disso, a neuropatia diabética é um fator de risco significativo para úlceras, deformidades, amputações de membros inferiores e o surgimento de outras complicações microvasculares. Tal condição também aumenta as taxas de hospitalização e a mortalidade cardiovascular em pacientes diabéticos devido ao comprometimento autonômico (Leng *et al.*, 2020).

Ainda nesse enfoque, a dor neuropática periférica tende a se intensificar durante o repouso e o sono, mas pode melhorar com a prática de atividade física. Essa dor crônica tem um impacto negativo significativo na qualidade de vida, no estado de humor e na capacidade funcional das pessoas com diabetes, podendo desencadear comorbidades graves como insônia, ansiedade, depressão e perda de funcionalidade. Sendo o diagnóstico essencialmente clínico e baseia-se na identificação de dois ou mais testes ou sinais neurológicos alterados e é recomendável que a metodologia utilizada seja capaz de examinar tanto as fibras nervosas finas quanto as fibras nervosas grossas (Rolim *et al.*, 2023).

Por fim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, em sua diretriz sobre diabetes de 2023, afirma que após a caracterização da ND, o seu tratamento pode seguir por três princípios: o de base (que interfere na história natural da enfermidade), o restaurador (que visa restaurar a função neural e a funcionalidade do paciente) e o sintomático.

Sendo que este pode utilizar fármacos como as drogas de primeira linha (antidepressivos tricíclicos antidepressivos duais e anticonvulsivantes) e/ou terapias de eficácia provável, como a estimulação da medula tópica e a acupuntura (Costa *et al.*, 2023).

Ademais, esse artigo busca realizar uma abordagem multidisciplinar da neuropatia diabética, relacionando artigos e diretrizes atuais de modo a conhecer melhores práticas e possibilidades de rastreio da doença. Doravante, a educação em saúde e as informações relacionadas aos

parâmetros clínicos que podem caracterizar a ND no paciente facilitarão a proposição de ações de prevenção, controle e manejo pelos gestores públicos otimizando o bem-estar social.

2. METODOLOGIA

O presente artigo se trata de uma revisão integrativa, em que se foi analisado artigos científicos e diretrizes sobre o tema de neuropatia diabética. Nesse enfoque, foi utilizado como base de dados a Biblioteca Eletrônica Científica *Online* (SCIELO), a Pubmed e a Lilacs. E para a seleção dos artigos, utilizou-se os descritores “Neuropatia diabética”, “Diabetes” e “Neurologia”, os quais são encontrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), e combinados com operador booleano AND. Sendo que para os descritores em inglês, utilizou-se os termos correspondentes encontrados no MeSH: “Neuropathy diabetic”, “Diabetes” e “Neurology”, também utilizando a combinação com o operador booleano AND.

Paralelamente, dentre os artigos e diretrizes pesquisados, foram adotados como critérios de inclusão: artigos originais, de estudo de campo, e de relatos de experiência; os quais continham texto completo para serem analisados e que foram publicados em português, espanhol e inglês, no período de 2018 a 2023. Tais objetos de análise abrangiam os temas de Endocrinologia, Neurologia, Diabetes e Neuropatia Diabética. E como critérios de exclusão, evitou-se o uso de artigos de revisão de literatura e as que não estavam interligadas ao objetivo de estudo proposto.

Outrossim, os resultados da análise estão apresentados em quadros e tabelas relacionando informações sobre práticas, possibilidades de rastreio e indicações de tratamento para a neuropatia diabética. Por fim, a pesquisa analisou informações sobre neuropatia diabética, sendo essas, de domínio público, disponíveis para acesso nos sítios eletrônicos supracitados. Sendo que tais bases de dados não permitem a

identificação de pessoas e não foi necessário a submissão do projeto de pesquisa à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa.

3. RESULTADOS

Inicialmente, realizou se uma busca nas bases de dados utilizando os termos “Neuropatia diabética”, “Diabetes” e “Neurologia” e foram encontrados aproximadamente 700 artigos da temática proposta sendo 648 da LILACS, 57 da SCIELO e 80 da Pubmed e uma diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é específica sobre o manejo da diabetes e de suas complicações, como a neuropatia diabética e teve a sua última atualização em 2023. Após uma leitura inicial dos títulos e resumos foram selecionados 43 artigos para análise, posteriormente 33 artigos foram excluídos por duplicidade e a falta de coerência com o tema abordado. Os detalhes sobre a seleção dos artigos estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Etapas da seleção de artigos para a revisão de literatura

Base de dados	Total de artigos captados	1ª etapa: exclusão por título e resumo	2ª etapa: exclusão por duplicidade e coerência	3ª etapa: leitura na íntegra	Artigos selecionados
SciELO, PubMed, Lilacs	700	648	43	10	10

Fonte: Autores do artigo.

Ademais, mesmo com a grande quantidade de estudos sobre o assunto foi limitada a gama de estudos para artigos que contemplam uma

abordagem multidisciplinar da ND, a Tabela 1 explicita as informações obtidas pelos estudos encontrados, os quais permeiam os resultados obtidos pelos autores em seus estudos, os quais agregam práticas e informações úteis para um melhor atendimento a quem possui essa enfermidade.

Autoria / ano do estudo	Tipo de estudo	Objetivo	Evidência
Nascimento;Cavalcante,2021	Projeto de intervenção	Discutir a relação das características do perfil demográfico dos pacientes com os achados clínicos do pé diabético, entendendo os fatores de risco que levam ao surgimento de lesões e elaborar um projeto de intervenção que visa intervir nessa situação problema que acontece com frequência na Unidade Básica de SaúdeBorbore	Apesar da gravidade das úlceras em pés diabéticos, é possível a aplicação de testes capazes de verificar a presença da sensibilidade protetora e obter resultados positivos na prevenção de lesões e amputações.

		ma em Codó- Maranhão.	
Silva <i>et al.</i> ,2021	Estudo transversal	Comparar a dor e a qualidade de vida de indivíduos com e sem neuropatia diabética.	Aqueles com neuropatia têm maior intensidade de dor, acordam à noite e apresentam alteração na sensibilidade dos pés, que pode ser rastreada na atenção primária.

Brilhante <i>et al.</i> , 2022	Revisãobibliogr áfica	Fazer uma revisão da literatura, clara, resumida sobre o tema polineuropatia simétrica distal, desta forma, conscientizar os profissionais de saúde generalistas.	Concluiu-se que a polineuropatia simétrica distal é uma das complicações diabéticas que podem ser evitada e controlada a partir de um conjunto de ações efetivas por profissionais da área básica de saúde e seu diagnóstico
-----------------------------------	--------------------------	--	---

			inicial é clínico e quanto mais breve o tratamento melhor o prognóstico.
Reis <i>et al.</i> , 2021	Estudo transversal	Avaliar os fatores preditivos da neuropatia diabética em idosos atendidos na atenção primária em saúde.	Os fatores preditivos para ND em idosos foram depressão, hemoglobina glicada elevada e sedentarismo.
Alves <i>et al.</i> , 2023	Revisão integrativa	Mostrar a importância da implementação do rastreio da neuropatia diabética no SUS de forma precoce visando prevenir complicações e estabelecer medidas eficazes de tratamento.	Grande parte das pesquisas sugerem que grande parte dos sintomas a neuropatia diabética surgem de forma progressiva e lenta, sendo difíceis de se diagnosticar precocemente. Desse modo, uma estratégia efetiva para o

			<p>programa de saúde pública é prevenir, controlar a diabetes, além de usar métodos de rastreio inovadores diversas, como testes de sensibilidades frequentes com o uso de monofilamentos, diapasões, biotensiômetros e o escore de comprometimento neuropático que são essenciais para suspeita da patogenia.</p>
<p>Bittencourt <i>et al.</i>, 2018</p>	<p>Estudo descritivo e quantitativo</p>	<p>Identificar a prevalência e o perfil clínico e laboratorial de pacientes com neuropatia diabética periférica acompanhados</p>	<p>Houve grande prevalência de neuropatia periférica diabética, sendo estes pacientes também hipertensos, sedentários,</p>

		pela Unidade de Saúde da Família Eduardo Angelin, em Belém, Pará.	com obesidade grau I, histórico de etilismo e histórico de eventos vasculares, além de elevados índices glicêmicos e dislipidemia.
Soares <i>et al.</i> , 2019	Revisão integrativa	Avaliar o efeito da atuação fisioterapêutica na neuropatia diabética.	Verificou-se que o fisioterapeuta pode atuar desde a prevenção até a reabilitação do paciente acometido pela doença através de vários métodos e técnicas para estimular a sensibilidade, trabalhar força, equilíbrio e propriocepção, também pode fazer orientações quanto ao cuidado com os pés e hábitos de

			<p>vida saudável.</p> <p>No tocante à sensibilidade e dor muitos estudos mostraram melhora significativa.</p>
<p>Tavares <i>et al.</i>, 2023</p>	<p>Revisão bibliográfica</p>	<p>Refletir e investigar na literatura a importância sobre a prevenção da Neuropatia Diabética em pacientes com Diabetes Mellitus.</p>	<p>A realização do presente estudo possibilitou avaliar que as intervenções necessárias para prevenção de complicações da Diabetes Mellitus demonstraram-se ser eficazes.</p>
<p>Pimentel; Marques, 2019</p>	<p>Revisão integrativa</p>	<p>Investigar a produção científica sobre a atuação do enfermeiro acerca da prevenção, diagnóstico e controle da neuropatia.</p>	<p>No processo de cuidado, o enfermeiro deve atuar objetivando minimizar sequelas, baseando sua conduta em manuais, protocolos e diretrizes, visto</p>

			que esses instrumentos definem as manifestações e indicam o melhor tratamento para que o cuidado seja respaldado por evidências científicas, objetivando alcançar melhores resultados.
Nunes <i>et al.</i> , 2021	Estudopiloto	Realizar um projeto piloto que sirva de modelo à mensuração da prevalência de NPD em uma determinada população de pacientes diabéticos, tomando-se como exemplo a cidade de Divinópolis – Brasil.	Os achados demonstram pontos positivos e negativos quanto ao desenho de estudo empregado e o instrumento de avaliação utilizado. Dessa forma, o presente trabalho servirá de substrato para estudos futuros de prevalência de

			NPD em Adultos com DM2.
--	--	--	-------------------------

Tabela 1: Explicita os estudos encontrados que remetem a uma abordagem multidisciplinar na neuropatia diabética.

4. DISCUSSÃO

Nascimento e Cavalcante (2021) em seu projeto de intervenção, relembram a importância do diagnóstico precoce da ND no portador de DM tipo 2, já que segundo eles 50% desses pacientes costumam apresentar ND e quanto mais rápido o diagnóstico e mais efetivo o tratamento, menores são as chances de desenvolvimento de lesões e necessidade de amputação de membros. Tais autores afirmam ainda que o comprometimento dos funcionários que compõem a Atenção Básica em seguir direcionamentos pré-estabelecidos e trabalharem a conscientização da importância do tratamento torna-se fulcral no intuito de diminuir a morbimortalidade desses pacientes.

Sob outra perspectiva, Silva *et al.* (2021) em seu estudo transversal apontam como a atuação do enfermeiro em observar fatores de risco da ND como idade avançada, hiperglicemia constante, hipertrigliceridemia, gênero masculino, maior tempo de DM, hemoglobina glicosilada (HbA1C) maior que 7%, insulinoterapia, dislipidemia, albuminúria e obesidade; pode ser determinante na hora de tratar o paciente com ND e por vezes até a chegar a um diagnóstico precoce. Esse estudo foi perspicaz ao avaliar a qualidade de vida (QV) de pacientes com e sem ND e aferiu que os domínios de QV dor, vitalidade, saúde mental e capacidade funcional do público com ND está prejudicado e esse profissional pelo contato direto e frequente com o paciente é capaz de delinear medidas que podem reverter esse quadro (Alves *et al.*, 2023).

Já Bittencourt *et al.* (2018) em seu estudo descritivo avaliaram como os fatores de risco supracitados atuam no público analisado, sendo esse composto em sua maioria por idosos, em sua maioria homens, os quais possuem comorbidades como hipertensão arterial e dislipidemia e apresentam a ND em seu grau máximo de severidade. E ainda nesse viés, Reis *et al.* (2021) foram perspicazes ao perceber o quanto o enfermeiro, em seu acompanhamento mais próximo do paciente idoso, pode lidar com fatores preditores da ND, como depressão e obesidade, no sentido de acompanhar o controle glicêmico, indicar a prática de atividade física e monitorar a médio e longo prazo a alimentação desses pacientes.

Pimentel e Marques (2019) reverberaram como o enfermeiro é vital ao empoderar o autocuidado do paciente, ensinando-o medidas simples de higiene, quais são os calçados adequados para esse público, o cuidado precoce de lesões pequenas, medidas essas que viabilizam a diminuição da incidência de úlceras em 50% e amputações em até 85%. E pregam ainda que esse profissional deve ser cada vez mais capacitado para que possa saber direcionamentos mais específicos e estimular medidas simples, como a prática de corte adequado das unhas e inspeção diária dos pés como uma forma de aumentar o autocuidado.

Outrossim, Soares *et al.* (2019) abordaram a atuação do fisioterapeuta no manejo da ND, avaliando e acompanhando as alterações de sensibilidade, força, equilíbrio e propriocepção; a dor e a sua qualidade de vida e funcionalidade. Sendo o seu trabalho com um importante viés na prevenção, aplicando testes em cada segmento supracitado, até o acompanhamento da reabilitação desse paciente quando este vai diminuindo a sua funcionalidade e necessitando de maior suporte na restauração da sua qualidade de vida.

Ademais, Brilhante *et al.* (2022) elencam como principais testes para avaliar a diminuição funcional de sensibilidade, os testes de avaliação e pressão: teste do monofilamento (Semmes-Weinstein), diapasão de 128 Hz, teste da sensibilidade térmica e o teste da função motora periférica. E,

ainda nessa vertente de diagnóstico, Nunes *et al.* (2021) utilizaram o Instrumento de Classificação de Neuropatia de Michigan (MNSI – BRASIL) para avaliar a presença de ND em seu público, verificando a sua validade e viabilidade, já que essa enfermidade não possui um método específico tido como padrão-ouro, assim mesmo com a limitação de que pacientes analfabetos não são eletivos para o seu uso, tal ferramenta apresentou superioridade quando se comparada a outros parâmetros de avaliação vigentes.

Por fim, Tavares *et al.* (2023) elucidaram como o rastreamento regular via exames regulares, realização de campanhas de prevenção com incentivo à diminuição do sedentarismo, quando bem realizados e com resposta da população pode incidir na diminuição de novos casos de ND, bem como o acompanhamento das comorbidades desse público faz diferença na forma como os danos neurológicos ocorrem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, o presente trabalho evidenciou como o rastreamento e acompanhamento a médio e longo prazo de profissionais da Atenção Básica, como o enfermeiro e fisioterapeuta, são essenciais para a realização do diagnóstico precoce e do sucesso do tratamento dos pacientes com ND, sobretudo naqueles que apresentam comorbidades, como a hipertensão e a dislipidemia, as quais podem potencializar os danos neurológicos desse público.

REFERÊNCIAS

Alves, M.L.M.; Menezes, I.C.G.; Moreira, N.G.; Campos, A.L.B. **A importância do rastreamento da neuropatia diabética no Sistema Único de Saúde uma revisão integrativa.** Research, Society and Development, v. 12, n. 4, e12212441053, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i4.41053>.

Bittencourt, F.L.S.; Gomes, H.G.; Costa, C.C.C.; Ferreira, J.M.S. **Prevalência e perfil dos pacientes com neuropatia periférica diabética**

acompanhados por uma unidade de saúde. R. Interd. v. 11, n. 2, p. 47-55, abr. mai. jun. 2018.

Brasil. **Linha de cuidado diabetes mellitus: Manejo na Unidade de Saúde.** São Paulo (Estado): Secretaria de Estado da Saúde, 2018.

Brilhante, I.F.M.; Catezani, S.M.; Chagas, V.P.M.; Soares, F.F.M. **Neuropatia periférica diabética – aspectos gerais da complicação mais frequente: uma revisão bibliográfica.** OMNIA – Saúde 5 (n. esp.), 2022.

Brousseau-Foley, M., & Blanchette, V. **Multidisciplinary Management of Diabetic Foot Ulcers in Primary Cares in Quebec: Can We Do Better?.** Journal of multidisciplinary healthcare [Internet]. 2020 [acesso em 08 mar. 2024];13: 381-385. Disponível em: <<https://doi.org/10.2147/JMDH.S251236>>

Corinne G. Jolival, Katie E. Frizzi, May Madi Han, Andre J. Mota, Lucie S. Guernsey, Lakshmi P. Kotra, Paul Fernyhough and Nigel A. Calcutt. **Topical delivery of muscarinic receptor antagonists prevents and reverses peripheral neuropathy in female diabetic mice.** Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics [Internet]. 2020 [acesso em 12 mar. 2024];374 (1) 44-51. Disponível em: <https://doi.org/10.1124/jpet.120.265447>

Costa WJT, Abreu LC, Antunes TPC, Souza JL, de Castro JM, Rocha JBF, Penha-Silva N, Bezerra IMP. **Prevalence of diabetic foot and its risk factors in the State of Espirito Santo, Brazil.** J Hum Growth Dev. 2023; 33(1): 33-43. DOI: <http://doi.org/10.36311/jhgd.v33.14295>. Acesso em: 09 mar. 2023.

Faselis C, Katsimardou A, Imprialos K et al. **Microvascular complications of type 2 diabetes mellitus,** Curr. Vasc. Pharmacol. 18 (2020) 117–124.

Leng, J., Li, X., Tian, H., Liu, C., Guo, Y., Zhang, S., Chu, Y., Li, J., Wang, Y., & Zhang, L. **Neuroprotective effect of diosgenin in a mouse model of diabetic peripheral neuropathy involves the Nrf2/HO-1 pathway.** BMC

complementary medicine and therapies [Internet]. 2020 [acesso em 07 mar. 2024];20(1):126. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12906-020-02930-7>>

Nascimento, R.C.S.; Cavalcanti, M.A.S. **DIAGNÓSTICO PRECOCE DE NEUROPATIA PERIFÉRICA DIABÉTICA EM UMA UBS DO MARANHÃO: Projeto de intervenção.** UNASUS. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/24079/1/Raquel%20da%20C%20S%20Nascimento.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2024.

Nunes, A.C.; Silveira, A.L.O.; Lopes, D.D.; Castro, F.B.; Salvador, M.F.S.; Santos, V.T.; Pires, M.E.E. **Estudo piloto da prevalência de neuropatia periférica em adultos diagnosticados com *Diabetes mellitus* tipo 2 na Atenção Primária em saúde de**

Divinópolis – Brasil. Research, Society and Development, v. 10, n. 11, e221101119568, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19568>.

Pimentel, T.P.; Marques, D.R.S. **Atuação do enfermeiro no controle da neuropatia periférica em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2.** Ciências Biológicas e de Saúde Unit, Aracaju, v. 5, n. 2, p. 213-228, Mar. 2019.

Reis, I.F.A.; Lima, L.R.; Funez, M.I.; Funghetto, S.S.; Costa, M.V.G.; Leite, M.M.; Stival, M.M. **Fatores preditivos da neuropatia diabética em idoso atendidos na atenção primária.** Revista de Enfermagem Referência, vol. v, núm. 7, e20148, 2021.

Rolim L, Thyssen P, Flumignan R, Andrade D, Dib S, Bertoluci M. **Diagnóstico e tratamento da neuropatia periférica diabética.** Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2023). DOI: 10.29327/557753.2022-14, ISBN: 978-85-5722-906-8.

Schaper NC., Van Netten JJ., Apelqvist J et al. Board, **Practical guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (IWGDF 2019 update)**, Diabetes. Metab. Res. Rev. 36 (2020) e3266.

Silva, A.C.G.; Stival, M.M.; Funghetto, S.S.; Volpe, C.R.G.; Funez, M.I.; Lima, L.R. **Comparação da dor e qualidade de vida entre indivíduos com e sem neuropatia diabética.** Ver. Enferm. UFSM – REUFSM. Santa Maria, RS, v. 11, e. 62, p. 1-20, 2021.

Soares, L.M.M.M.; Santos, J.G.M.; Freitas, E.B.; Santos, J.C.F. **Atuação fisioterapêutica na neuropatia diabética: revisão integrativa.** Revista Interscientia | V. 7 | N. 2 | P. 109-130 | Jul-Dez / 2019.

Tavares, L.H.; Silva, M.V.; Jesus, E.E.; Sousa, B.R.; Leal, N.T.B.; Cordeiro, M.M.; Borges, L.S.A.; Formiga, L.M.F. **Neuropatia: revisão bibliográfica sobre ações preventivas ao paciente diabético.** Revista Foco, Curitiba (PR), v.16.n., e2433, p.0113, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n6-168.

¹ Acadêmica do Curso de Medicina – Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos

² Acadêmico do Curso de Medicina – Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos

³ Acadêmico do Curso de Medicina – Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos

⁴ Professora Doutora do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil